

OPRESSÃO, MANIPULAÇÃO E SILÊNCIO: INTERSECCIONALIDADES ENTRE RELIGIÃO, GÊNERO, RAÇA E VIOLÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS HETEROSSEXUAIS (Oppression, Manipulation, and Silence: Intersectionalities between Religion, Gender, Race, and Violence in Heterosexual Relationships)

Carine Campos Santos^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este artigo apresenta como os discursos religiosos cristãos e o neoconservadorismo contribuem para a manutenção da violência contra mulheres em relacionamentos heterossexuais no Brasil atual. Para além das igrejas e comunidades evangélicas, observa-se que a moral cristã tradicional vem moldando imaginários sociais, influenciando mídias, políticas públicas e as dinâmicas afetivas contemporâneas. A valorização da “família tradicional”, da submissão feminina e da hierarquia entre os gêneros é constantemente reafirmada como modelo desejável de convivência, o que favorece a naturalização da desigualdade e o silenciamento de experiências de violência. Com base em uma perspectiva interseccional, fundamentada nos estudos de gênero, feminismo e psicologia social, o trabalho investiga como religião, gênero, classe e raça operam de forma articulada na legitimação da violência doméstica. Utilizando levantamento bibliográfico de produções acadêmicas clássicas e também recentes, o artigo demonstra que essa lógica de dominação masculina, sustentada por discursos morais e políticos, é reproduzida tanto nas relações privadas quanto nas esferas públicas e midiáticas. Argumenta-se que a aliança entre cristianismo moralizante e neoconservadorismo político dificulta o enfrentamento das violências de gênero ao fragilizar políticas públicas e criminalizar as pautas feministas. Diante disso, defende-se a urgência de políticas públicas interseccionais, culturalmente sensíveis e comprometidas com os direitos humanos, assim como uma atuação crítica e ética da psicologia diante das múltiplas formas de violência legitimadas.

Palavras-chave: Neoconservadorismo; Violência de gênero; Heteronormatividade.

Abstract:

This article examines how Christian religious discourses and neoconservatism contribute to the perpetuation of violence against women in heterosexual relationships in contemporary Brazil. Beyond churches and evangelical communities, traditional Christian morality has been shaping social imaginaries, influencing media, public policies, and contemporary affective dynamics. The valorization of the “traditional family,” female submission, and gender hierarchy is constantly reaffirmed as the desirable model of coexistence, fostering the normalization of inequality and the silencing of experiences of violence. Drawing on an intersectional perspective grounded in gender studies, feminism, and social psychology, this work investigates how religion, gender, class, and race operate in an interconnected manner to legitimize domestic violence. Through a literature review of both classical and recent academic works, the article demonstrates that this logic of male domination, sustained by moral and political discourses, is reproduced in both private relationships and public and media spheres. It is argued that the alliance between moralizing Christianity and political neoconservatism hinders efforts to confront gender-based violence by weakening public policies and criminalizing feminist agendas. In light of this, the article advocates for the urgency of intersectional, culturally sensitive public policies committed to human rights, as well as a critical and ethical engagement of psychology in addressing the multiple forms of legitimized violence.

Keywords: Neoconservatism; Gender-Based violence; Heteronormativity.

^a Psicóloga e mestranda pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Atual coordenadora de Ensino da Liga Acadêmica de Relações Étnico-Raciais Sankofa UFTM, tem pesquisado sobre as interseções entre relações de raça, gênero e classe. e-mail: carinecampos.santos@yahoo.com.

^b Professora no curso de Psicologia na UFCAT. Doutora e Mestre em Serviço Social pela Unesp/Franca. Membro dos projetos de pesquisa R.O.M.A. e UFCAT- UDELAR, ambos interessados em estudos sobre relações de gênero. Líder do Grupo de Pesquisas "Dialogus - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho" da UFCAT. e-mail: tatimachiavelli@yahoo.com.br.

Introdução

O presente trabalho propõe-se a analisar como os discursos religiosos e neoconservadores têm contribuído para a manutenção da violência contra mulheres em relacionamentos heterossexuais no Brasil contemporâneo. A partir da revalorização da “família tradicional” e da normatização de papéis de gênero fixos, observa-se uma crescente articulação entre religião, política e moral que sustenta práticas de silenciamento, submissão e controle sobre os corpos e desejos femininos.

A escolha deste tema parte da necessidade de compreender como essas forças atuam de maneira concreta na vida das mulheres, não apenas daquelas inseridas em contextos evangélicos, onde o casamento é frequentemente sacralizado e o sofrimento conjugal pode ser legitimado como prova de fé. Também na vida de todas as mulheres, em especial as heterossexuais e bissexuais, pode notar interferências da moral cristã no modo de se relacionar. Nesse sentido, a violência não se apresenta apenas como um ato individual, mas como expressão de estruturas de poder que operam nos âmbitos privado e público.

Tendo como referencial a interseccionalidade (Collins, 2021; Akotirene, 2020) e os estudos sobre patriarcado e moral religiosa (Saffioti, 2004; Vaggioni, Machado, Biroli, 2020), este artigo busca refletir sobre os efeitos políticos, subjetivos e institucionais da união entre neoconservadorismo e religiosidade no fortalecimento das desigualdades de gênero.

Com base em revisão bibliográfica, o trabalho apresenta uma construção teórica acerca do controle dos corpos e existências femininas por meio de relacionamentos heterossexuais baseados em morais cristãs, e os limites das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero diante de uma cultura que insiste em preservar o ideal de amor e relação mesmo quando estes se tornam formas de opressão.

Para introduzir a discussão, esse trabalho partirá da concepção de amor romântico, família, casamento e de suas construções ao longo da história. A família e o casamento, longe de serem instituições naturais ou estáveis, emergem em contextos históricos marcados por interesses econômicos, alianças políticas e formas de dominação. Diferentes autoras e autores evidenciam como essas instituições servem à organização da propriedade, ao controle dos corpos e à legitimação de desigualdades, especialmente no que diz respeito à dominação masculina sobre as mulheres.

De acordo com a psicanalista Regina Navarro Lins (2016) em sua obra “*O Livro do Amor*”, a princípio, as uniões entre casais eram arranjadas por interesses econômicos, familiares e políticos, especialmente entre as elites. O casamento surge como uma forma de preservar patrimônios, terras, linhagens e status social, além também, da necessidade de propagar a herança para os filhos; até então o amor não era visto como algo imprescindível nas relações.

Em “*A História da Sexualidade*”, Foucault (1999) aborda que o casamento e a família foram instrumentos centrais do biopoder no século XIX por meio do controle estatal sobre os corpos e a reprodução, de modo que a família burguesa era considerada o modelo ideal da época, e em partes, ainda dos dias atuais. Embora as famílias latinoamericanas tenham uma diversidade e, muitas vezes sejam chefiadas por mulheres (Gonzalez, 2020), essas composições ainda são invisibilizadas e desconsideradas. Com o avanço do individualismo burguês, o amor romântico foi idealizado como união única e eterna, colocando a mulher como objeto de adoração e posse, ao mesmo tempo em que consolidava papéis de gênero tradicionais: o homem como sujeito ativo e a mulher como figura passiva e devotada (Núñez, 2023; hooks, 2021; Lins, 2016).

Desse modo, o amor romântico passa a ser idealizado como uma união entre “almas gêmeas”, considerada única, exclusiva e eterna. Assim, a

mulher começa a ser colocada como objeto de adoração, mas também de posse, e esse amor romântico passa a reforçar papéis de gênero tradicionais: o homem ativo e conquistador, a mulher passiva e devotada (Lins, 2016).

Embora Foucault não tenha abordado diretamente sobre as construções do amor no século XIX, com o controle dos corpos pode-se pensar também que tudo que fugisse do modelo ideal de família (desejo feminino autônomo, homossexualidade, desejo fora do casamento) seria patologizado, corrigido ou silenciado. Desse modo, nota-se que a família e o casamento não eram espaços neutros ou afetivos apenas, mas instrumentos políticos de regulação da vida.

A Igreja como reguladora do corpo, do sexo e do casamento

A Igreja cristã exerceu um papel fundamental na constituição histórica da sexualidade como objeto de vigilância e controle, conforme analisa Foucault (1999). Longe de simplesmente reprimir o sexo, o cristianismo o transformou em uma questão central da moralidade, exigindo que os sujeitos confessassem seus desejos, pensamentos e práticas diante da figura do sacerdote. A confissão cristã não só vigiava o comportamento sexual, como criava sujeitos marcados pela interiorização da norma e da culpa.

O casamento, nesse contexto, foi sacralizado como único espaço legítimo para a sexualidade, especialmente para as mulheres, cuja pureza e submissão foram associadas à virtude cristã. Assim, a Igreja não apenas determinou o que era pecado, mas também ensinou a falar sobre o desejo sob forma de denúncia e arrependimento, moldando subjetividades femininas voltadas à obediência, à castidade e ao sofrimento. Esse modelo disciplinar e normativo, longe de desaparecer, foi absorvido e replicado por instituições modernas como a escola, as famílias, a própria ciência médica e psicológica, dentre outras profissões, que seguem atuando sobre os

corpos e os afetos a partir de uma lógica de normalização herdada do cristianismo.

Essa lógica de normatização da sexualidade, estruturada historicamente pelo cristianismo, ganha novas formas no cenário contemporâneo através da ascensão do neoconservadorismo religioso, especialmente nas Américas. Conforme discutem Vaggioni, Machado e Biroli (2020), o neoconservadorismo religioso latino-americano resgata valores cristãos tradicionais para reconfigurar o espaço público e privado sob uma nova ofensiva moral, marcada pelo combate à chamada “ideologia de gênero”, à diversidade sexual e às conquistas feministas. Essa aliança entre religião e política atua na reafirmação da família heterossexual, monogâmica e hierárquica como modelo único e natural, promovendo retrocessos nas políticas públicas de gênero e dificultando a construção de redes de proteção às mulheres.

O que antes se apresentava como disciplina religiosa individual, como nas práticas de confissão analisadas por Foucault, agora se traduz em estratégias políticas ativas de controle e perseguição aos corpos dissidentes.

Além disso, esse movimento moralizador é amplamente disseminado pelas mídias e plataformas digitais, reforçando padrões de masculinidade autoritária e feminilidade submissa, muitas vezes com linguagem amorosa, protetiva ou espiritualizada. Desse modo, o neoconservadorismo religioso atualiza a lógica do poder pastoral cristão, expandindo seu alcance para o campo legislativo, midiático e afetivo, e reforçando estruturas de dominação nas quais a violência contra mulheres pode ser justificada, negada ou invisibilizada em nome da preservação da “família” e dos “valores”.

Atualmente tem sido muito propagado na internet as rotinas das “*TradWifes*” ou “Esposas Tradicionais”, que são mulheres que optam por largar seus empregos e se dedicarem totalmente ao cuidado doméstico e familiar (Brasil Paralelo,

2024). Essas famílias são geralmente compostas por pessoas brancas e cristãs, que assumem papéis de gênero os quais a mulher ocupa o lugar de cuidado integral e o homem o de provedor. Muitas dessas esposas afirmam fazer isso por prazer, entretanto, não deixam de reforçar e retomar as representações familiares antigas.

Com a viralização dos vídeos de rotinas dessas famílias, há ainda o incentivo para que jovens almejem por esse lugar de “esposa troféu”. Ainda, com uma análise interseccional, tratando-se de mulheres negras o contexto encontra outras ramificações, visto que essas mulheres não estão dentro da norma definida para a família “margarina”. Dessa forma, para se encaixar na lógica atual desejante, muitas precisam se embranquecer e apresentar comportamentos ainda mais passivos e femininos (Gonzalez, 2020).

A análise histórica desenvolvida por Gerda Lerner (2019) em *A Criação do Patriarcado* contribui de maneira decisiva para a compreensão de como a dominação masculina foi construída e institucionalizada ao longo do tempo. Para a autora, o patriarcado não é apenas uma consequência natural da biologia ou da força física masculina, mas sim um sistema de dominação que surge a partir da transformação das mulheres, e especialmente de sua sexualidade e capacidade reprodutiva, em formas de propriedade. Esse processo, intensificado com o advento da propriedade privada e das estruturas estatais, foi legitimado por narrativas religiosas e mitológicas que naturalizaram a inferioridade feminina.

Lerner destaca que as religiões monoteístas, como o cristianismo, desempenharam papel central nessa consolidação simbólica, ao apresentarem figuras femininas como Eva, associadas ao pecado, à desobediência e à ruína do homem. Esse imaginário serviu para sacralizar a submissão da mulher, vinculando-a à obediência conjugal, à pureza sexual e à maternidade compulsória. Assim, a estrutura da família patriarcal, reforçada por discursos religiosos, torna-se um dispositivo histórico fundamental para a manutenção do

controle masculino. No contexto atual, marcado pela ascensão de movimentos neoconservadores, observa-se a atualização desses discursos, agora travestidos de proteção à “família tradicional” — que seguem naturalizando desigualdades de gênero e raça, e justificando a permanência de mulheres em relações violentas. Uma outra problemática desses movimentos conservadores, mesmo entre as mulheres, é quando vem acompanhado com rivalidade ou desmerecimento de movimentos emancipatórios como os feministas.

Neoconservadorismo e discursos de ódio

Além de atuar na esfera das políticas públicas, o neoconservadorismo descrito por Vaggioni, Machado e Biroli (2020) também opera de forma eficaz sobre as subjetividades, reorganizando valores afetivos e dinâmicas relacionais à luz de uma moral religiosa atualizada. Sua força reside não apenas na repressão explícita, mas na capacidade de oferecer modelos normativos de vida emocional que são internalizados de forma sutil, especialmente pelas mulheres.

A partir dessa lógica, ser “boa companhia”, “esposa de valor” ou “mulher de Deus” implica estar sempre disponível afetivamente, ser compreensiva, resiliente, paciente e disposta ao cuidado incondicional, mesmo diante da negligência emocional ou da violência simbólica. O discurso neoconservador, ao articular moralidade com destino afetivo, coloniza os desejos e expectativas, fazendo com que muitas mulheres entendam o sofrimento amoroso como expressão de fé, vocação ou prova de amor.

Essa ideologia produz um tipo de adesão subjetiva à própria opressão, na qual práticas abusivas - como o silenciamento, o controle e a manipulação - são normalizadas ou até romantizadas. Como afirmam as autoras, esse neoconservadorismo não se limita ao campo político-institucional, mas atua sobre as experiências cotidianas, os sentidos sociais do cuidado e os valores que organizam a

vida íntima e familiar. Assim, o neoconservadorismo não apenas limita direitos políticos e sociais, mas forma e molda afetos, regulando quem merece amar e ser amada, e sob quais condições. Ao interferir diretamente na constituição das relações íntimas, ele perpetua dinâmicas assimétricas que favorecem os homens, sobretudo no campo emocional, no qual o cuidado das mulheres é continuamente exigido, mas raramente retribuído. Essa ideologia produz um tipo de adesão subjetiva à própria opressão, na qual práticas abusivas, como o silenciamento, o controle e a manipulação, são normalizadas ou até romantizadas (hooks, 2021).

Nesse sentido, muitas mulheres vão tentando se encaixar nessas exigências, ainda que de formas inconscientes, pois é uma das maneiras de serem aceitas, escolhidas e de se sentirem amadas, embora essas relações mais perpetuem violências do que bons afetos (hooks, 2021). O desejo de ser amada e reconhecida, em sociedades marcadas pelo patriarcado e pelo racismo, frequentemente conduz mulheres a aceitar dinâmicas relacionais violentas como se fossem expressão de afeto.

Como afirma a psicóloga, autora e ativista indígena Geni Núñez (2023) em seu livro “*Descolonizando afetos: Experimentações sobre outras formas de amar*”, é preciso questionar as formas normativas de amar que nos foram ensinadas, pois o amor romântico, em sua versão colonial e heteronormativa, tem servido como dispositivo de controle e sujeição, e não como campo de liberdade e cuidado mútuo.

Pensar em novas formas de relacionamento é uma saída importante para essa questão. Mas também questionar os valores morais, religiosos e políticos impostos sobre as relações, especialmente as heterossexuais. Como os homens se beneficiam do lugar de cuidado das mulheres, do controle com os corpos e desejos destas, minando-as e além de interferir na constituição subjetiva delas, as violentam de outras maneiras.

Termos recentes têm surgido nos meios digitais e na literatura como “*love bombing*” e “*gaslighting*” para descrever comportamentos manipuladores e abusivos nas relações atuais. “*Love bombing*” em português “bomba de amor”, é um termo utilizado para quando um indivíduo começa a expressar exageradamente que ama e/ou está apaixonada pela outra pessoa em pouco tempo. Embora o fenômeno possa acontecer independente do gênero, é muito comum que homens assumam esse comportamento em relações heterossexuais com o intuito de criar um vínculo rápido e controlar os comportamentos da parceira. Isso pode ser feito através de declarações exageradas, promessas, discursos que seduzem ou entregam muitos presentes (Beri, 2024). Do mesmo modo, o “*gaslighting*” é uma forma de manipulação psicológica na qual o agressor tenta modificar a percepção da realidade na vítima, fazendo-a questionar sobre a própria sanidade mental e duvidar de si mesma (Moreira e Oliveira, 2023).

Tais termos, os quais têm sido muito propagados nas mídias sociais atualmente, apenas revelam características já conhecidas de comportamentos abusivos e violentos em relações afetivas/sexuais. Ao perceber o movimento feminino de emancipação, as violências também têm sido mais sofisticadas. Identificar micromachismos nunca foi tão difícil, uma vez que muitos deles acontecem de maneiras sutis.

Como descreve Mãe Flávia Pinto (2021) em seu livro “*Salve o Patriarcado: Manual da Mulher Búfala*”, os movimentos dos homens de desresponsabilização e descaso com as mulheres têm sido aprimorados em micromachismos, que são vários: manipulações; silêncio intencional em momentos importantes para a companheira ou para o casal; culpabilização da mulher; a escolha de se fingir de sono ou de dizer que não percebeu que algo precisava ser feito; o privilégio de poder não se preocupar e não se responsabilizar com diversas atividades, principalmente as domésticas e familiares; o privilégio de serem vistos como

pouco funcionais ou “esquecidos”, o cuidado extremo que demandam, seja nas rotinas dessas mulheres ou emocionalmente.

Entretanto, as performances das masculinidades que oprimem nas novas gerações não se limitam apenas a homens dizendo diretamente que lugar de mulher é na cozinha, por outro lado, vários deles cozinham e são funcionais. Contudo, podem apresentar comportamentos sutis de controle quando vão, aos poucos, questionando sobre as amizades dessa mulher, seus objetivos de vida, exigem extrema atenção afetiva, sexual e emocional dessas mulheres, quando pontuam sutilmente que elas possuem opiniões fortes demais, questionam os posicionamentos políticos delas, dentre diversas outras formas de manipulação. Assim como as mulheres têm se equipado de boas leituras e desconstruções de padrões, muitos homens também têm encontrado novas formas de manter o status quo do patriarcado ao se dizerem desconstruídos, mas apenas atualizarem seus discursos (Bourdieu, 2012; hooks, 2019).

Há a utilização e inversão dos discursos feministas a favor dos próprios homens, de modo a sobrecarregar ainda mais as mulheres. Exemplo disso são os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) no ano de 2022 que demonstra que cerca de 50% dos lares têm as mulheres como principais mantenedoras financeiras da família, considerando que em 36% destas são apenas as mulheres que possuem alguma renda (Agência Brasil, 2024). Enquanto isso apresenta um aumento da participação delas na economia, também coloca em pauta a sobrecarga dessas mulheres e a desresponsabilização dos homens.

Muitos parceiros têm adotado o movimento de não mais ocupar o lugar de provedor, o que não é necessariamente um problema quando vem acompanhado de uma discussão crítica sobre os papéis das masculinidades. Contudo, esse posicionamento parte do pressuposto de que se as mulheres querem ser independentes e

autossuficientes, que elas assumam as responsabilidades deles também, principalmente as financeiras (Morais & Chaveiro, 2024).

Esse movimento escancara questões capitalistas e do próprio patriarcado quando leva em consideração que os homens utilizam o dinheiro como forma de controle nos relacionamentos, no momento em que as mulheres não mais dependem desse dinheiro, a lógica é invertida para que elas se sintam culpadas e exaustas (Verges, 2020; Davis, 2016). Ainda hoje, muitas mulheres permanecem em relacionamentos violentos, por conta da dependência financeira, dentre outros motivos como os já citados: manter uma família em prol da visão cristã social.

Ademais, o movimento “*RedPill*” tem ganhado muito destaque nos meios digitais ao difundir discursos que se sustentam na reafirmação de uma masculinidade hegemônica, conservadora e abertamente misógina. Fundamentado na ideia de que a sociedade atual privilegia as mulheres - o chamado “ginocentrismo” -, esse grupo constrói uma narrativa em que o feminismo seria responsável pela suposta degradação das relações de gênero, corrompendo as mulheres e subvertendo seus “papéis naturais”. Conforme análise desenvolvida por Moraes e Chaveiro (2024), esses homens propagam estratégias de controle e manipulação emocional, ensinando a manter a superioridade financeira, social e sexual sobre as mulheres, ao mesmo tempo em que reforça estereótipos como a hipergamia feminina e a desvalorização de mulheres independentes.

O discurso se estrutura em torno da ideia de que mulheres só se interessam por homens que ocupem posições de poder, e que qualquer sinal de vulnerabilidade masculina será punido com rejeição. Ao examinar o conteúdo do livro *Pílulas de Realidade* e das redes sociais do autor Thiago Schutz (influenciador e *coach* conhecido por conteúdos misóginos que publica), os autores revelam como esse movimento, longe de representar apenas um grupo isolado, opera como um sistema de manutenção simbólica e prática da

dominação masculina na contemporaneidade. A análise evidencia ainda que, sob a retórica do “despertar masculino”, o *RedPill* instrumentaliza o medo e a insegurança dos homens para vender produtos e serviços, transformando a misoginia em mercadoria e reforçando desigualdades de gênero por meio de plataformas digitais.

Similarmente, tem-se o movimento dos “*Incel*”, também conhecido como “celibato voluntário” no qual homens optam por não se relacionarem mais com mulheres e se vitimizam alegando que, com as atuais transformações sociais e sexuais, eles não se encaixam mais nos padrões de beleza, masculinidades e status que as mulheres desejam. Há aqui, também, o movimento de culpabilização às mulheres e ao movimento feminista pelo fracasso afetivo dos homens (Souza; Santos, 2022). Todos esses fenômenos abordados culminam para a contínua propagação do feminicídio no Brasil, uma vez que esses jogos de poder e dominação atentam à vida de todas as mulheres e criam um cenário inseguro dentro das relações, principalmente heterossexuais (Silva; Pagnard, 2025).

Desafios específicos às políticas públicas

A aliança entre discursos religiosos moralizantes e agendas políticas neoconservadoras, bem como a ascensão da extrema direita na América Latina, impõe sérios obstáculos à consolidação e à efetividade das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. A tentativa de deslegitimar conceitos como “gênero” e “diversidade” tem se traduzido em iniciativas legislativas que visam restringir a atuação de programas sociais, educacionais e de saúde comprometidos com os direitos humanos e com a equidade de gênero (Belchior; Santos, 2024).

Tal ofensiva impacta diretamente as diretrizes da educação básica, os serviços de assistência social e os programas de formação de profissionais da saúde e da Psicologia, minando os fundamentos

técnicos e éticos dessas políticas e subordinando-as a valores religiosos particulares (CFP, 2017). Nos últimos anos, projetos de lei contrários ao uso do termo “gênero” em documentos oficiais, materiais didáticos e diretrizes escolares têm sido apresentados em diversas instâncias do poder legislativo, sob a justificativa de combater uma suposta “ideologia de gênero”. Esse discurso, amplamente difundido por setores religiosos conservadores, promove uma visão patologizante da diversidade sexual e de gênero, inviabilizando o debate crítico nas escolas e dificultando o reconhecimento de situações de abuso e violência (Biroli, 2018).

Além disso, essa narrativa fragiliza redes de acolhimento como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS) e demais serviços de apoio psicossocial, comprometendo seu financiamento e sua autonomia técnico-profissional, uma vez que perdem apoio político e social. Outro desafio relevante é a dificuldade de implementar políticas interseccionais e culturalmente sensíveis, capazes de atender às múltiplas realidades das mulheres brasileiras — especialmente negras, indígenas, periféricas, lésbicas, bissexuais, mães solo e mulheres em contexto rural ou de migração. A ausência de uma abordagem que reconheça essas especificidades perpetua a exclusão de grande parte das mulheres das políticas públicas, que acabam por reproduzir uma lógica universalizante e heteronormativa (Akotirene, 2020; Collins, 2021).

Diante desse cenário, é urgente defender a laicidade do Estado e a continuidade de políticas públicas que não se subordinam a ideologias religiosas ou conservadoras (CFP, 2023; Vaggioni, Machado e Biroli, 2020). É papel das instituições públicas, incluindo o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Justiça, garantir que os direitos das mulheres sejam protegidos e que a violência de gênero seja reconhecida em suas diversas expressões: física, sexual, psicológica, moral, institucional e simbólica. Para isso, é

fundamental que as políticas públicas estejam comprometidas com a formação crítica de suas equipes, com a transversalização da perspectiva de gênero e com o enfrentamento da desigualdade como uma questão estrutural e interseccional (Saffioti, 2004; Akotirene, 2020).

O papel da Psicologia e as políticas de resistência

Diante da atuação cada vez mais expressiva de discursos neoconservadores e religiosos no campo das políticas públicas e das subjetividades, a Psicologia brasileira é convocada a posicionar-se de forma crítica, ética e socialmente comprometida. Como ciência e profissão, a Psicologia não está isenta das influências históricas e morais que atravessam a sociedade, e, por isso, também pode reproduzir práticas normativas e silenciosas em relação às violências de gênero, sobretudo quando atua sem considerar as especificidades culturais, raciais, sexuais e religiosas das mulheres (Silva; Gebara, 2024). É nesse sentido que o compromisso com os direitos humanos, com a laicidade do Estado e com a interseccionalidade deve ser entendido não como um complemento, mas como base de uma prática profissional ética e transformadora (CFP, 2023; Akotirene, 2020).

Ainda são frequentes as abordagens psicológicas que reforçam a ideia de que o sofrimento da mulher em relacionamentos heterossexuais violentos é um dilema individual, moral ou espiritual, e não a expressão de estruturas históricas de opressão. Isso contribui para o reforço de narrativas que romantizam o sofrimento e culpabilizam as vítimas, muitas vezes com discursos de reconciliação familiar ou “missão de amor”, especialmente em contextos de orientação religiosa conservadora (Núñez, 2023).

Tal lógica invisibiliza o papel social das violências simbólicas, econômicas e emocionais, naturalizando a desigualdade de gênero e enfraquecendo o potencial emancipador, ético e

político da Psicologia. Cabe, portanto, à formação e à atuação profissional questionar esses padrões e produzir escutas que reconheçam os atravessamentos sociais das relações afetivas.

Ao mesmo tempo, é necessário visibilizar as formas de resistência que emergem dos próprios coletivos de mulheres. No campo afetivo, iniciativas como o feminismo comunitário, o *ciberfeminismo*, as redes de cuidado entre mulheres negras, mães solo, indígenas e LGBTQIAP+ têm se fortalecido como práticas de enfrentamento à dominação afetiva, simbólica e política. Tais movimentos propõem novas éticas relacionais, baseadas na reciprocidade, na autonomia e no cuidado coletivo, em oposição às exigências de submissão e sacrifício impostas às mulheres no modelo de amor romântico tradicional (Núñez, 2023; hooks, 2023).

Também no campo religioso, surgem iniciativas que reinterpretam a fé a partir de uma perspectiva libertadora e feminista, como é o caso do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero (EIG), grupo que articula espiritualidade, justiça social e denúncia das violências, ressignificando a religião como um espaço de acolhimento e libertação, e não de opressão e silêncio. Ademais, valorizar as expressões artísticas presentes nas músicas, filmes, literatura e demais ferramentas de produção criativa que também é via de denúncia e empoderamento de outras mulheres, a exemplo dessa poesia da autora Liana Ferraz:

Por fim,
Nos gostam mortas
Essa é a verdade
Nos gostam geladas e caladas
Obedientes
Nos gostam domesticadas e reclusas em tons pastel
Nos gostam amestradas de não constranger maridos
Nos gostam assim compartilhando amenidades
Em oração pela sabedoria do marido pela
saúde dos filhos.
Nos gostam assim ajoelhadas:
As esposas em devoção
as amantes em ação
Nos gostam assim.
Na verdade, não nos gostam assim

Porque não nos gostam.
Gostam de um espectro de subserviência
Assombrando casas e genomas
Passado de geração em geração.
À mulher que deseja quebrar esse ciclo
Resta a quebra abrupta
A abertura explosão
Da boca dizendo não.
(Ferraz, 2025, p. 170).

Por fim, compreender o cuidado como prática política, e não apenas como responsabilidade individual das mulheres é fundamental para romper com a lógica de sobrecarga e exploração afetiva que atravessa as relações heterossexuais. A atuação da Psicologia nesse cenário implica construir espaços de escuta, acolhimento e fortalecimento subjetivo, sem desconsiderar os marcadores sociais que estruturam as violências. Promover o cuidado ético e coletivo é, portanto, uma forma de resistência diante das tentativas de controle moral, político e afetivo sobre a vida das mulheres.

Considerações Finais

A análise realizada ao longo deste trabalho evidenciou como os discursos religiosos cristãos e o neoconservadorismo contemporâneo operam de forma articulada na perpetuação da violência contra mulheres em relacionamentos heterossexuais. Ao promoverem uma moralidade baseada na submissão feminina, na idealização da família tradicional e na criminalização das pautas feministas, tais discursos não apenas reforçam desigualdades de gênero, como dificultam a autonomia emocional, sexual e econômica das mulheres. A violência de gênero, nesse contexto, deixa de ser um fenômeno privado para se mostrar como produto de estruturas sociais, políticas e simbólicas que legitimam o controle sobre os corpos e os afetos femininos. A ascensão de movimentos como *Red Pill* e *Incels*, somada à propagação de ideais religiosos autoritários, evidencia uma atualização do patriarcado que se

molda aos tempos digitais, sofisticando as formas de dominação masculina.

Além disso, observou-se que muitos homens têm incorporado discursos de “desconstrução” para manter seus privilégios, transferindo responsabilidades afetivas e financeiras para as mulheres, para além da rotina de cuidado integral que exigem delas, e produzindo novas formas de opressão sob uma aparência progressista. Tais processos impõem sérios desafios às políticas públicas e à atuação da Psicologia. A presença de uma moral religiosa nas esferas estatais compromete a efetividade das políticas de enfrentamento à violência, ao passo que a Psicologia, enquanto ciência e profissão, deve se posicionar de forma crítica, ética e laica frente à reprodução de desigualdades que atravessam as relações afetivas. Urge uma atuação que considere as interseccionalidades de gênero, raça, classe e religião, e que esteja comprometida com a escuta qualificada, o cuidado ético e a garantia de direitos.

Por fim, é necessário seguir questionando os modelos de amor e família amplamente difundidos por esses discursos normativos, e investir em práticas de resistência, cuidado, reorganização e novas formas de amar e se relacionar que priorizem liberdade, reciprocidade e dignidade para todas as mulheres. Somente por meio da desconstrução dessas estruturas e da valorização de alternativas afetivas e políticas é que será possível enfrentar as múltiplas camadas da violência de gênero no Brasil atual.

Referências

- AGÊNCIA BRASIL. *Censo 2022: em 12 anos, proporção de mulheres responsáveis por domicílios avança e se equipara à de homens*. EBC, 2024. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202410/censo-2022-em-12-anos-proporcao-de-mulheres-responsaveis-por-domicilios-avanca-e-se-equipara-a-de-homens>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidade*. São Paulo: Pólen, 2020.

- BELCHIOR, Roberta de Oliveira; SANTOS, Diego Augusto Riva dos. *Políticas Públicas e os direitos das mulheres Retrocessos e ameaças com a ascensão da extrema-direita*. Moitará - Revista do Serviço Social da Unigranrio, [S. L.], v. 1, n. 9, p. 97–115, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/mrss/article/view/7957>. Acesso em: 27 jul. 2025.
- BERI, Raashi. *A study on love bombing, narcissism and emotional abuse among young adults in relationship and situationship*. International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology, v. 2, n. 6, p. 22: 46-22: 46, 2024.
- BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 2012.
- BRASIL PARALELO. Tradwife: *Entenda o movimento e leia relatos de mulheres que optam por esse estilo de vida*. 2024. Disponível em: <https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/trad-wife-entenda-o-movimento-e-leia-relatos-de-mulheres-que-optam-por-esse-estilo-de-vida>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- CFP – CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 7, de 06 de abril de 2023. Brasília: CFP, 2023.
- COLLINS, Patrícia Hills. *Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento*. São Paulo: Boitempo, 2021.
- DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016.
- FERRAZ, Liana. *Sede de me beber inteira*. Particular Editora, 2025.
- FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade I: a vontade de saber*. Tradução: Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999. (Obra original publicada em 1976).
- GONZALEZ, Lélia. *Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- HOOKS, bell. *Irmãs do inhamo: mulheres negras e autorrecuperação*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2023.
- HOOKS, bell. *Tudo sobre o amor: novas perspectivas*. São Paulo: Elefante, 2021.
- HOOKS, bell. *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 2018. *Teoria Feminista: da margem ao centro*. São Paulo: Perspectiva, 2019.
- LERNER, Gerda. *A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens*. São Paulo: Cultrix, 2019.
- LINS, Regina Navarro. *O livro do amor*. Rio de Janeiro: Rocco, 2016.
- NÚÑEZ, Geni. *Descolonizando afetos: experimentações sobre outras formas de amar*. São Paulo: Paidós, 2023.
- MORAIS, Matheus Ferreira de; CHAVEIRO, Maylla Monique Rodrigues de Souza. *Masculinidades hegemônicas e violência contra mulheres nas mídias: críticas ao movimento Red Pill*. Humanidades & Inovação, v. 11, n. 3, p. 12–27, 2024.
- MOREIRA, Julia Lue de Freitas Minaré; OLIVEIRA, Paula Grandi de. *Gaslighting como violência psicológica: compreendendo o fenômeno sob a ótica da Análise do Comportamento*. Perspectivas em análise do comportamento, p. 049-067, 2023.
- PINTO, Mãe Flavia. *Salve o matriarcado: manual da mulher búfala*. Fundamentos de Axé, 2021.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *Gênero, patriarcado, violência*. São Paulo: Expressão Popular, 2004.
- SILVA, Lucas Winckler; PAGNARD, Laura Rigoni. *Relacionamentos abusivos a um passo do feminicídio no Brasil*. Revista Foco, [S. l.], v. 18, n. 6, p. e8862, 2025. Doi: 10.54751/revistafoco.v18n6-092. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/8862>. Acesso em: 27 jul. 2025.
- SILVA, Valéria Nascimento Carlos da; GEBARA, Carla Ferreira de Paula. *O feminismo negro e a psicologia: contribuições para a construção de práticas e conhecimentos antirracistas*. Cadernos de Psicologia, v. 6, n. 11, 2024.
- VAGGIONE, Juan Marco; MACHADO, Maria das Dores Campos; BIROLI, Flávia. *Matrizes do neoconservadorismo religioso na América Latina*. Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina. São Paulo: Boitempo, p. 13-40, 2020.
- VERGÈS, Françoise. *Um feminismo decolonial*. São Paulo: Ubu Editora, 2020.